

O impacto da LGPD em organizações públicas e privadas que atuam no Brasil

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em concordância com a pesquisa:

Prezado participante,

Por meio deste questionário, convidamos você a participar da pesquisa "O impacto da LGPD em organizações públicas e privadas que atuam no Brasil". Esta pesquisa pertence a um trabalho de mestrado do curso de pós graduação do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e tem como objetivo central, coletar informações acerca do processo de adequação às normas da LGPD nas organizações.

Gostaríamos de enfatizar que:

1. Sua participação é totalmente voluntária e anônima;
2. Os dados coletados neste formulário serão divulgados de forma a não possibilitar sua identificação;
3. Não há a intenção de julgá-lo como pessoa ou julgar a empresa. Existe apenas o interesse em investigar a sua opinião profissional perante a área de estudo e o objeto desta pesquisa.
4. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição.

Pesquisadores Responsáveis:

- Diogo Ewerton Cordeiro dos Santos (Mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação - CIn/UFPE) - decs@cin.ufpe.br

- Profª Drª Jéssyka Vilela (CIn/UFPE) - jffv@cin.ufpe.br

Caso necessário, fique à vontade para entrar em contato com os responsáveis, mencionados acima.

Este questionário é composto de 9 perguntas rápidas sobre seu perfil e experiência profissional e por mais 12 sobre suas considerações no que se refere ao processo de adequação à LGPD pelas organizações.

Caso o participante tenha relação direta com a adequação da sua organização à LGPD, existirão 11 perguntas complementares sobre o processo.

Caso você decida participar, o tempo estimado para responder este questionário é, aproximadamente, 10 minutos.

Desde já, agradecemos a sua contribuição.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa. *Este termo de consentimento será considerado assinado com o aceite no formulário eletrônico. Entretanto, caso os participantes queiram uma versão impressa, basta requerê-la aos pesquisadores. *

Marcar apenas uma oval.

Aceito participar

Perfil Pessoal e Profissional

Essa seção tem como objetivo identificar o perfil do profissional que está respondendo essa pesquisa, bem como sua experiência educacional e com a área de segurança da informação e privacidade.

2. 1. Qual a sua formação? *

Marcar apenas uma oval.

- Ciência da Computação
- Engenharia da Computação
- Sistemas de Informação
- Engenharia de Software
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Segurança da Informação
- Direito
- Administração
- Não possuo formação superior
- Outro: _____

3. 2. Qual o seu grau de formação? *

Marcar apenas uma oval.

- Nível Médio
- Nível Técnico
- Graduação
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado
- Não possuo grau de formação

4. 3. Possui alguma formação complementar relacionada à segurança da informação ou privacidade? *

Marque todas que se aplicam.

- Participei de algum seminário/workshop relacionado a segurança da informação ou privacidade.
- Curso na área de segurança da informação ou privacidade (e.g Udemy, Coursera, Udacity, Alura, Senac, FGV)
- Especialização na área de segurança da informação ou privacidade
- Mestrado na área de segurança da informação ou privacidade
- Doutorado na área de segurança da informação ou privacidade
- Não possuo formação complementar relacionada à segurança da informação
- Outro: _____

5. 4. Qual o tipo de organização que você atua? *

Marcar apenas uma oval.

- Instituição Pública
- Instituição Privada
- Sociedade de Economia Mista (constituída por capital público e privado)

6. 5. Qual cargo você ocupa atualmente? *

Marcar apenas uma oval.

- Desenvolvedor(a) / Eng. de Software
- Analista de Redes
- Analista de Segurança
- Data Protection Officer (DPO) / Encarregado
- Gerente de Projetos / Analista de Projetos
- Advogado(a)
- Cargo Administrativo
- Profissional de Contabilidade
- Profissional de Recursos Humano
- Outro: _____

7. 6. Quanto tempo de experiência possui no cargo informado na pergunta anterior? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 ano
- Entre 2 e 5 anos
- Entre 6 e 10 anos
- Entre 11 e 15 anos
- Mais de 15 anos

8. 7. Qual a dimensão da organização que você trabalha? *

Marcar apenas uma oval.

- Até 9 funcionários
- Entre 10 e 49 funcionários
- Entre 50 e 99 funcionários
- Mais de 100 funcionários

9. 8. A organização que você trabalha atua em qual/quais regiões do Brasil? *

Marque todas que se aplicam.

- Norte
- Nordeste
- Centro-oeste
- Sul
- Sudeste

10. 9. Qual o principal setor de atuação da sua organização? *

Marcar apenas uma oval.

- Tecnologia da Informação
- Educação
- Telecomunicações
- Financeiro
- Jurídico
- Petróleo, Gás e Biocombustíveis
- Saúde
- Transporte
- Varejo
- Indústria
- Outro: _____

Considerações Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Essa seção tem como objetivo identificar as percepções do profissional que está respondendo essa pesquisa a cerca da LGPD e das práticas de adequação das organizações à mesma.

*Onde há LGPD, lê-se Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

11. 1. Como você define (ou classifica) seu nível de conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)? *

Marcar apenas uma oval.

- Me considero um especialista sobre LGPD
- Tenho conhecimento mas não me considero especialista sobre a LGPD
- Tenho conhecimento superficial sobre a LGPD
- Apenas ouvi falar sobre a LGPD
- Nunca ouvi falar sobre a LGPD

12. 2. Quais ações sua organização tem realizado em relação à LGPD: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Sim	Não	Não Sei Informar
Disseminação de informações sobre a LGPD (e.g E-mail, Panfleto, Notícias e etc)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Distribuição de Livros/ Tutoriais/ Guias	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reuniões de orientação sobre a LGPD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Palestra/ Workshop sobre a LGPD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Curso sobre a LGPD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Treinamento sobre a LGPD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Plano de ação, plano de projeto ou documento similar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

13. 3. Na sua organização, foi criada alguma comissão, grupo de trabalho ou setor responsável pela adequação à LGPD? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não Sei Informar

14. 4. Na sua opinião, deve existir uma comissão, grupo de trabalho ou setor responsável pela adequação à LGPD dentro das organizações? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não Sei

15. 5. Na sua opinião, quais profissionais devem estar envolvidos na adequação à LGPD nas organizações? *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Obrigatoriamente	Preferencialmente	Não necessariamente	Não devem estar envolvidos	
Profissionais de TI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(
Advogados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(
Administradores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(
Contadores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(
Profissionais de Recursos Humanos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(

16. 6. Na sua opinião, existirá alguma transformação organizacional/cultural nas organizações devido à LGPD? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, acredito que já está acontecendo
- Sim, acredito que deva iniciar em breve
- Sim, mas acredito que vá demorar a acontecer
- Não, não acontecerá nenhuma transformação

17. 7. Na sua opinião, em que medida a LGPD impactará suas atividades profissionais diárias? *

Marcar apenas uma oval.

- Totalmente
- Muito
- Pouco
- Não impactará
- Não sei informar

18. 8. Na sua opinião, a adequação à LGPD está sendo um tópico tratado com prioridade na sua organização? *

Marcar apenas uma oval.

- A adequação à LGPD é um tópico prioritário (e.g. reuniões sobre o assunto, comissão de adequação, novas contratações, etc.)
- A adequação à LGPD tem o mesmo peso que as outras atividades na organização (e.g. circulação de e-mail, reuniões esporádicas, poucas informações sobre o processo de adequação).
- A adequação à LGPD não é um tópico prioritário (e.g. pouco investimento na área de segurança e privacidade, circulação mínima de informações sobre a lei, não existência de uma comissão responsável) .
- Não sei Informar

19. 9. Na sua opinião, a LGPD aumentará a privacidade e segurança dos dados dos brasileiros? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, aumentará a privacidade e segurança
- Não, não aumentará a privacidade e segurança
- Não, diminuirá a privacidade e segurança
- Não sei informar

20. 10. Na sua opinião, o prazo de 3 anos (Agosto de 2018 até Agosto de 2021) disponibilizado para adequação à LGPD é factível? *

*Para responder essa questão, não levar em consideração se a organização cumpriu ou não a adequação no tempo disponibilizado

Marcar apenas uma oval.

- Sim.
- Não
- Não sei informar

21. 11. Na sua opinião, levando em consideração a área de Tecnologia da Informação da sua organização, quão preparada ela está para a adequação à LGPD? *

Marcar apenas uma oval.

- Totalmente Preparada
- Pouco Preparada
- Em processo de preparação
- Pretende iniciar a preparação
- Despreparada
- Não Sei Informar

22. 12. Você faz ou fez parte da comissão, grupo de trabalho ou setor responsável *
responsável pela adequação à LGPD na sua organização?

Marcar apenas uma oval.

- Sim *Pular para a pergunta 23*
- Não

Processo de Adequação à LGPD

Essa seção tem como objetivo aprofundar o entendimento do processo de adequação à LGPD nas instituições, de acordo com a experiência do profissional que está respondendo essa pesquisa.

23. 1. Como foi criada a comissão/grupo de pessoas responsáveis pela *
implementação da LGPD na sua organização?

24. 2. Quais os profissionais que integram a comissão/grupo de implementação da LGPD? *

Marque todas que se aplicam.

- DPO - Data Protection Officer
- Desenvolvedores
- Analistas de Banco de Dados
- Analistas de Rede
- Analistas de Segurança
- Analistas de Qualidade
- Gerente de Projetos
- Advogados
- Administradores
- Analistas de Recursos Humanos
- Contadores
- Outro: _____

25. 3. Em que estágio encontra-se a o processo de adequação à LGPD na sua organização? *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum processo de adequação à LGPD iniciado
- Fase de planejamento da adequação à LGPD
- Processos iniciais de adequação à LGPD
- A adequação à LGPD encontra-se avançada
- Minha organização encontra-se, totalmente, adequada à LGPD

26. 4. Entre os princípios da LGPD listados a seguir, informe qual é o status da implementação em sua organização:

*

As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

Finalidade: a realização do tratamento deve ocorrer para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao(a) titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

Adequação: a compatibilidade do tratamento deve ocorrer conforme as finalidades informadas ao(a) titular, de acordo com o contexto do tratamento;

Necessidade: o tratamento deve se limitar à realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

Livre acesso: é a garantia dada aos(as) titulares de consulta livre, de forma facilitada e gratuita, à forma e à duração do tratamento, bem como à integridade de seus dados pessoais;

Qualidade dos dados: é a garantia dada aos(as) titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

Transparência: é a garantia dada aos(as) titulares de que terão informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

Segurança: trata-se da utilização de medidas técnicas e administrativas qualificadas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

Prevenção: compreende a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos por causa do tratamento de dados pessoais;

Não discriminação: sustenta que o tratamento dos dados não pode ser realizado para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos;

Responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo Controlador ou pelo Operador, de todas as medidas eficazes e capazes de comprovar o cumprimento da lei e a eficácia das medidas aplicadas.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Ainda não implementado	Parcialmente implementado	Implementado com sucesso	Não aplicável
Finalidade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Adequação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Necessidade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Livre acesso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Qualidade dos dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Transparência	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Segurança	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prevenção	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Não discriminação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Responsabilização e prestação de	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

contas

27. 5. Entre os direitos dos titulares da LGPD listados a seguir, informe qual é o status da implementação por sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Ainda não implementado	Parcialmente implementado	Implementado com sucesso	Não aplicável
Confirmação da existência de tratamento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acesso aos dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da Autoridade Nacional, observados os segredos comercial e industrial	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do(a) titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD

Informação das entidades públicas e privadas com as quais o Controlador realizou uso compartilhado de dados

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre consequências da negativa

Revogação do consentimento, nos termos do § 5.º do art. 8.º da Lei

28. 6. Dos desafios listados a seguir, quais foram ou estão sendo enfrentados no processo de adequação à LGPD por sua organização? *

Marque todas que se aplicam.

- Falta de conhecimento das organizações sobre as possíveis mudanças e exigências impostas pela lei
- Custo financeiro para adequação à lei
- Tempo de 3 anos (Agosto de 2018 até Agosto de 2021) disponibilizado para adequação à lei
- Barreiras burocráticas
- Falta de suporte por parte do governo e da ANDP - Autoridade Nacional de Proteção de Dados
- Escassez de estudos/material/artigos a respeito do processo de adequação à lei
- Mudança cultural a respeito da nova política de coleta e tratamento de dados pessoais
- Mudança operacional a respeito da nova política de coleta e tratamento de dados pessoais
- Dificuldade em designar/encontrar um Data Protection Officer (DPO)
- Escassez de especialistas em segurança e privacidade
- Mapeamento do ciclo de vida dos dados pessoais
- Transpor a LGPD para o contexto de operacionalização técnica
- Garantir os direitos dos titulares
- Implementar o conceito de Privacy by Design (PbD)
- Crise sanitária (COVID-19) e econômica
- Nenhuma das alternativas
- Não Sei Informar

29. 7. Existem outros desafios, que não foram listados anteriormente e estão sendo encontrados no processo de adequação à LGPD na sua organização? Se sim, quais?

30. 8. Das ações listadas a seguir, quais foram ou estão sendo adotadas por sua organização no processo de adequação à LGPD: *

Marque todas que se aplicam.

- Criação de um comitê para análise e tomada de decisão;
- Designação de um Data Protection Officer (DPO) - profissional com conhecimento avançado sobre privacidade, proteção de dados e regulamentação;
- Treinamento para equipe que lida diretamente com dados pessoais na organização;
- Mapeamento do ciclo de vida dos dados pessoais utilizados pela organização;
- Adoção de novas regulamentações e padrões de segurança da informação;
- Introdução de práticas de auditoria e monitoramento;
- Criação de plano de ação, plano de projeto ou documento similar
- Criação ou atualização de uma Política de Proteção de Dados Pessoais (ou instrumento similar)
- Criação ou atualização de um Plano de Resposta a Incidentes (ou documento similar)
- Criação de um Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)
- Adaptação dos sistemas existentes para adequação a LGPD
- Criação de procedimento de resposta à requisição do titular ou da ANPD
- Descarte seguro de equipamentos (Processo para descartar registros e equipamentos com segurança quando não forem mais necessários)
- Revisão de contratos
- Contratação de Assessoria Jurídica
- Adoção de metodologias (e.g.)
- Nenhuma das Alternativas
- Não Sei Informar

31. 9. Existem outras ações, que não foram listadas anteriormente e estão sendo adotadas no processo de adequação à LGPD na sua organização? Se sim, quais?

32. 10. Das opções (Tecnologias, Ferramentas, Softwares ou Sistemas) listadas a seguir, quais foram ou estão sendo adotadas por sua organização no processo de adequação à LGPD: *

Marque todas que se aplicam.

- Plataforma de Gestão de Consentimento (e.g. Usercentrics, Consently, AdOpt)
- Prevenção de perda de dados (Data Loss Prevention - DLP)
- Firewalls de aplicação web (Web Application Firewalls - WAFs)
- Firewall de Banco de Dados (Database Firewall)
- Múltiplo fator de autenticação (senhas) (Multi Factor Authentication - MFA)
- Áreas de segurança (Restrição de acesso às instalações e equipamentos, a fim de evitar o acesso físico não autorizado, danos e/ou interferência nos dados pessoais.)
- Sistemas de armazenamento seguros (Proteger registros e equipamentos a fim de evitar perda, dano, roubo ou comprometimento de dados pessoais.)
- Procedimentos para trabalhos remotos (Softwares e medidas para controle de acesso)
- Backup e restauração (backup de informações rotineiramente para restaurar as informações em caso de perdas dos dados pessoais)
- Proteção contra mídias removíveis (Controles para gerenciar o uso de mídia removível a fim de evitar a divulgação não autorizada, modificação, remoção ou destruição de dados pessoais armazenados nela)
- Monitoramento (Registro de atividades dos usuários e do sistema para identificar e ajudar a prevenir violações de dados)
- Gerenciamento de atualizações (Mantém os softwares atualizados e aplica os patches de segurança mais recentes)
- Nenhuma das Alternativas
- Não Sei Informar

33. 11. Existem outras opções (Tecnologias, Ferramentas, Softwares ou Sistemas), que não foram listadas anteriormente e estão sendo adotadas no processo de adequação à LGPD na sua organização? Se sim, quais?

34. Você estaria disponível para continuar contribuindo com esta pesquisa em um momento futuro? Se sim, por favor, deixe um contato (telefone, e-mail) abaixo:
*A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Basta entrar em contato com o pesquisador.

35. Você gostaria de fazer algum comentário ou sugestão sobre esse questionário?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

